

TRATAMENTO ESTÉTICO/RESTAURADOR EM DENTES ANTERIORES ESCURECIDOS: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 19/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10157149

Ediwilson Jr da Silva Duarte

Cristiane Nonato de Souza

Gisele Santos de Souza

Mário Jorge Souza Ferreira Filho

Orientador: Prof. Msc. Eduardo Nunes

RESUMO

A busca por um sorriso harmônico tornou-se uma demanda recorrente nos consultórios odontológicos. Contudo, após o tratamento endodôntico, principalmente de dentes anteriores, pode ocorrer o escurecimento dos mesmos por conta da desidratação dos tecidos dentais. O objetivo deste trabalho visa apresentar por meio de uma revisão de literatura, o tratamento de reabilitação estética de dentes anteriores escurecidos utilizando a técnica direta com resina composta, bem como discutir as vantagens deste tratamento e como este pode refletir ou contribuir para se obter um sorriso harmônico e perfeito ao paciente que apresenta

dentes escurecidos pós tratamento endodôntico. Portanto, conclui-se que a reabilitação/tratamento restaurador com resinas compostas em dentes com alteração de cor pós tratamento endodôntico é uma das alternativas mais viáveis, conservadoras e com resultados satisfatórios por parte dos pacientes.

Palavras-chave: Estética dentária. Resinas Compostas. Reabilitação bucal.

1. INTRODUÇÃO

Silva (2015) ressaltou em um estudo que nos últimos anos, a estética dental tem ocasionado bastante êxito e têm sido a principal motivação dos pacientes, pois além de proporcionar uma saúde bucal adequada, causa contentamento ao paciente diante do seu sorriso. Esse senso de estética está relacionado diretamente à promoção do aumento da autoestima, pois o sorriso tornou-se um grande acessório para agradar os recursos visuais; integrando a reabilitação, que se torna essencial por restabelecer ou executar reparos na forma, posicionamento e o equilíbrio estético e funcional dos dentes (SILVA, 2015).

As modificações de cores no elemento dentário acontecem de maneiras extrínsecas e intrínsecas. As manchas extrínsecas costumam ser associadas a pigmentos corantes como tabaco e café, utilização de certos tipos de medicação e ao acúmulo de placa bacteriana. Logo, as manchas intrínsecas normalmente estão ligadas a odontogênese (formação dentária), podendo também ocorrer em decorrência de traumas dentários, fluorose, formação de dentina reparadora, manchas por cáries e necrose pulpar (MARTINS et al.,2021).

O escurecimento dental é causa de insatisfação e sempre foi uma preocupação dos profissionais em buscar formas de melhorar essa condição (CABRAL & TRAUTH, 2017). Além disso, Barbosa et al. (2021) ressaltaram que o escurecimento dos dentes pode ser ocasionado por diversos fatores, incluindo o estado da vitalidade pulpar, uso de

medicamentos, dieta, má formação dentária, fluorose, hemorragias pulpare, pigmentação por materiais obturadores, entre outros.

Dentre os tratamentos existentes para dentes escurecidos, alguns procedimentos podem ser sugeridos, por exemplo: clareamentos internos e/ou externos e facetas indiretas ou diretas. Corroborando diversas situações clínicas, que no passado só poderiam ser resolvidas por tratamentos pouco conservadores, mas hoje podem ser resolvidas perfeitamente por técnicas diretas minimamente invasivas, utilizando diversos tipos de materiais, como, por exemplo, as resinas compostas (JUNIOR et al.,2021).

As restaurações diretas de resina composta são capazes de mimetizar a cor, forma e textura dos dentes por meio de estratificação anatômica, melhorando assim, a estética, além de exigir menor ou sequer nenhuma, dependendo do caso, preparação dentária, menor período de tratamento e baixo custo quando comparado à cerâmica, sendo, portanto, uma escolha de tratamento eficaz para pacientes com escurecidos decorrentes a trauma (LOPES et al.,2021).

A técnica de confecção da faceta direta em resina composta é indicada quando o elemento dental apresenta mais de $2/3$ do remanescente dentário com alteração na coloração, formato e textura superficial comprometida (FELIPPE et al.,2003). As facetas diretas ganharam grande espaço como alternativa restauradora estética devido ao alto número de estudos que visam o melhoramento das propriedades das resinas compostas (KIM et al.,2009).

Para Moura (2017), é de suma importância o conhecimento da relação translucidez/ opacidade de diversos sistemas de resinas compostas, auxiliando o mesmo na escolha do sistema ideal para cada caso. Em relação aos compósitos, os profissionais têm uma infinidade de características cromáticas e indicações disponíveis no mercado, com o objetivo de replicar os dentes naturais, porém, toda essa variedade de

opções por vezes aumentam as possibilidades e conseqüentemente a margem de erro, no entanto, quando o tratamento é realizado de forma planejada e minuciosamente seguindo o passo a passo, o resultado final tende a surpreender de forma positiva, devolvendo aos dentes o aspecto de dentes naturais (PEREIRA et al.,2023).

Portanto, este trabalho tem como objetivo apresentar por meio de uma revisão de literatura o tratamento de reabilitação estética de dentes anteriores escurecidos utilizando a técnica direta com resina composta, bem como discutir as vantagens deste tratamento e como este pode refletir ou contribuir para se obter um sorriso harmônico e perfeito ao paciente que apresenta dentes escurecidos pós tratamento endodôntico.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a elaboração deste estudo de revisão literária, foi realizado uma pesquisa na base de dados digitais de artigos científicos disponibilizados em: PubMed (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>), SciELO (<https://scielo.org/>), Google Acadêmico (<https://scholar.google.com.br/>), Periódico Capes (<https://www-periodicos-capes-gov-br.ez1.periodicos.capes.gov.br/index.php?>). Os termos pesquisados foram as palavras-chaves: “Estética dentária”, “Resinas Compostas”, “Reabilitação bucal”. Os critérios de inclusão foram os artigos publicados em português, inglês e espanhol que abordassem temas e pesquisas dentro da (Tratamento estético/restaurador em dentes anteriores escurecidos), sendo os mais relevantes e foi imposto o limite temporal dos últimos 20 anos, sendo assim, foram obtidas um total de 31 artigos selecionados.

3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Etiologia do escurecimento dental

De acordo com Venturini (2001), mudanças de cor após o tratamento endodôntico mal executado, como necrose pulpar, traumatismos,

manchamentos por conta de medicações e comorbidades são algumas causas que podem alterar a cor dos dentes.

Os dentes podem ter alterações de cor devido à má formações congênitas, como amelogênese imperfeita, dentinogênese imperfeita, hipoplasia do esmalte e porfirismo congênito, assim como alterações adquiridas, entre elas podem citar hipocalcificação do esmalte, fluorose dental, uso de medicamentos como tetraciclina e outras alterações de ordem sistêmica (Lucena et al.,2015).

Ainda salientando a respeito das etiologias das descolorações intrínsecas, Plotino et al. (2008) classificaram as etiologias em causas **pré-eruptivas e causas pós-eruptivas**. As causas pré-eruptivas são: medicamentos (tetraciclina); metabolismo (Fluorose); genética (hiperbilirrubinemia, amelogênese imperfeita, fibrose cística do pâncreas) e traumatismo dentário. Já as causas pós-eruptivas são: necrose pulpar; hemorragia intrapulmonar; tecido pulpar residual após o tratamento endodôntico – materiais endodônticos (medicamentos/irrigantes, selador de canal radicular); material restaurador; reabsorção radicular e processo de envelhecimento.

3.2 Princípios biomiméticos

O biomimetismo é um termo derivado do prefixo bio, que significa vida, enquanto mimetizar significa copiar, ou imitar. Na odontologia, é um termo utilizado para casos em que o objetivo consiste na obtenção das propriedades mecânicas, funcionais e também estéticas da estrutura dentária biológica (MEIRA, 2008).

A biomimética é a ciência que imita a natureza para melhorar vidas humanas. Com os avanços tecnológicos, a procura por materiais biomiméticos tem sido cada vez mais preconizada no campo da odontologia restauradora. Esses materiais tem a capacidade de mimetizar as características originais da estrutura dentária de forma mais eficiente, tais como: pinos de resina reforçados por fibra de vidro,

resinas compostas e sistemas cerâmicos, incluindo as porcelanas (LIMA et al.,2021). Também pode ser conceituada como a imitação da vida. Como não é possível imitar completamente o original, quanto mais próximo for, melhor é aceito pelo corpo e também melhor funcionalidade terá. Por isso, se faz necessário ter entendimento do que é da natureza do dente, seus substratos e suas características, para aproximar os trabalhos do original. Ao analisar a estrutura do dente a nível restaurador, destaca-se a tríade: esmalte, junção amelodentinária (JAD) e dentina (URABE et al, 2000).

A biomimética oferece as condições necessárias diante dos seus princípios, tornando possível mimetizar uma estrutura dental com a ajuda de técnicas específicas, baseadas, sobretudo no correto protocolo e escolha dos materiais dentários usados, e que resulta em tratamentos restaurativos de sucesso (GATELLI et al., 2018).

3.3 Tratamento através das resinas compostas

Com a evolução dos materiais odontológicos, pode-se solucionar cada vez mais casos de dentes anteriores utilizando-se resinas compostas., de forma rápida com menor custo e preservando estrutura dental hígida. A melhoria das resinas compostas com o aprimoramento da sua composição, melhorando suas propriedades mecânicas e físicas, tornou o uso desses materiais como primeira alternativa para o tratamento de dentes anteriores (CORREIA et al., 2005).

As resinas compostas são materiais de destaque na Odontologia, possuindo efeitos que mimetizam as estruturas dentais naturais, devolvendo a estética para o paciente. A longevidade das restaurações em resinas compostas depende de alguns fatores, tais como: higiene bucal correta, dieta, técnica utilizada, local e extensão da restauração, além de proervação, dieta e hábitos do paciente. Sua evolução é muito significativa e atualmente as mudanças se concentram principalmente

em produzir sistemas com menor contração e redução do nível de tensão de polimerização (HAN, et al., 2012; SANTOS JUNIOR, 2021).

A classificação das resinas compostas baseia-se no tamanho médio das partículas de carga, viscosidade e forma de ativação. Quanto ao tamanho, são classificadas em: macroparticuladas, microparticuladas, microhíbridas ou híbridas, e nanoparticuladas. Quanto a viscosidade é definida entre baixa, média e alta, onde a maioria dos compósitos vendidos atualmente apresenta média viscosidade. A forma de ativação é classificada em: fotoativadas (ativadas por uma luz visível azul com comprimento de onda variando entre 400 a 500nm) e quimicamente ativadas (necessário uma manipulação de duas pastas) (MELO, 2011).

3.4 Facetas em resinas compostas

Quando se trata de tratamentos estéticos/reabilitadores em dentes anteriores ou posteriores, as facetas diretas em resina composta vêm sendo a primeira escolha dos profissionais e pacientes. Esta dá-se em virtude de ser um procedimento minimamente invasivo e de baixo custo quando comparados a outros tipos de restaurações indiretas. Elas podem ser realizadas sem nenhum desgaste, desgaste mínimo ou necessitar de um desgaste maior quando envolvem dentina, como no caso de dentes vestibularizados ou com severas alterações de cor e forma (KHURANA, et al., 2018).

A técnica de confecção de faceta vestibular em resina composta é indicada para casos em que dois terços ou mais da face vestibular do elemento dental esteja comprometida pela coloração, formato ou textura superficial, sendo em alguns casos, impossível de serem recuperadas por meios conservadores e necessitando de um tratamento multidisciplinar (DANTAS et al.,2014).

Gouveia et al. (2018) realizaram um estudo no qual ressaltaram a importância das restaurações/reabilitações em dentes anteriores, sendo necessária a escolha dos materiais corretos, como: tipos de resinas,

sistemas adesivos e ótimos fotopolimerizadores, pois os mesmos são essenciais para a qualidade da técnica. Para casos que não necessite de pouco ou até nenhum preparo, as facetas diretas resinas compostas são uma excelente escolha para correção ou remodelação estética dos dentes anteriores. Em um estudo, é possível observar um índice de 84% de vida útil dos parâmetros qualificados da resina composta após cinco anos de tratamento, mas por ser de fácil reparo, a taxa de sobrevida funcional pode ser considerada em 100%.

4. DISCUSSÃO E RESULTADOS

Segundo as premissas de Abdul e Lyons (2012), é crucial que o cirurgião-dentista tenha habilidade no que tange a abordagem e diagnóstico corretos para realizar tratamentos reabilitadores e estéticos de acordo com a real necessidade de cada paciente, estabelecendo um tratamento adequado e conseqüentemente um prognóstico favorável para o paciente, já que é frequente a presença de alteração de cor, forma ou ambos, o que pode comprometer a estética e função. A reabilitação oral envolvendo estética é um ramo bastante complexo, pois envolve conhecimentos de diversas áreas afins, como a dentística restauradora, endodontia, oclusão, materiais dentários, periodontia, bem como próteses. Corroborando com esses princípios, Araújo et al. (2019) ressaltaram ainda que, tendo em vista a complexidade dos materiais restauradores existentes no mercado odontológico, é importante que o cirurgião-dentista conheça os princípios dos sistemas adesivos, da composição das diferentes resinas compostas, da técnica a ser utilizada e ainda, ter uma visão multidisciplinar para diagnosticar e planejar o caso de forma assertiva, a fim de garantir o sucesso do tratamento, devolvendo função e estética, para se garantir o pleno sucesso, dependendo do caso de cada paciente.

Com relação a opções de tratamentos para dentes que foram tratados endodonticamente, o clareamento em dentes despolpados é indicado quando há escurecimento recente, após necrose ou em dentes jovens. Há

contraindicação se ocorrido por pigmentação metálica, escurecimento antigo, por medicação e por fatores sistêmicos (fluorose) (Toledo et al.,2009). Em consonância, Trindade (2019) ressaltaram que existem diversas causas de escurecimento dental, ocorrendo tanto em homens quanto em mulheres, no qual existem diversos procedimentos utilizados para devolver a coloração mais harmônica da unidade escurecida. Portanto, o clareamento endógeno surgiu como uma alternativa de tratamento com custo reduzido, eficaz e mais conservadora que as reabilitações estéticas como facetas ou lentes de contato, no qual o elemento dentário precisa passar por desgastes em sua estrutura.

Carvalho (2017) afirmou que a técnica direta com resinas compostas possui algumas desvantagens se comparadas às restaurações cerâmicas, tais como: baixa resistência à compressão, maior desgaste e menor manutenção dos resultados estéticos por perda do brilho e textura inicial. Em contrapartida, Scotti et al. (2016), concordaram que uma das principais desvantagens dos compósitos de resina em comparação com outros materiais de colocação direta, como o amálgama, é a sensibilidade técnica do procedimento restaurador. Isso significa que os resultados clínicos de diferentes tipos de restaurações são fortemente dependentes do operador. Campos et al., (2015) destacaram a desvantagem de exigir mais habilidade e treinamento do operador.

A palavra biomimética designa processos ou materiais que foram obtidos imitando as condições do processo um ou as características finais dos materiais naturais dos seres vivos. O esmalte dentário, que contém uma elevada percentagem de hidroxiapatita, deve a sua dureza a uma sintetização biológica lenta, mas muito eficiente que ocorre à temperatura corporal (GUEVARA et al.,2006). Com base nesses conceitos, Urabe et al. (2000) relata em seus estudos que a preservação/conservação dos tecidos dentários, mais especificamente a tríade: esmalte/ dentina/ junção amelodentinária e tratamento adesivo adequado são capazes de suportar restaurações em dentes tratados endodonticamente e mesmo que haja falha na restauração a longo prazo, o remanescente dental

mantém-se preservado, evitando falhas ou fraturas que possam desencadear em uma futura extração.

5. CONCLUSÃO

Conclui-se que a reabilitação/tratamento restaurador com resinas compostas em dentes com alteração de cor pós tratamento endodôntico é uma das alternativas mais viáveis, conservadoras e com resultados satisfatórios por parte dos pacientes. No entanto, é importante ressaltar que um bom planejamento, anamnese para identificar as causas de escurecimento e correta indicação fazem parte do sucesso do tratamento, desencadeando em resultados duradouros em bem-sucedidos.

REFERÊNCIAS

1. ABDUO, J., LYONS, K. Clinical considerations for increasing occlusal vertical dimension: a review. *Aust Dent J.*, v.57, n. 1, p.2-10, 2012.
2. ARAÚJO, I.D.T., ABRANTES, P.S., BORGES, A. Reabilitação estética anterior com resina composta: relato de caso / Anterior esthetic rehabilitation with composite resin: a case report. *Rev. Ciênc. Plur.* v. 5, n.1, p. 89-101, 2019.
3. BARBOSA, J.S. Abordagem restauradora direta em dentes escurecidos: revisão de literatura. *Research, Society and Development.*, v. 10, n. 15, p. 1-7, 2021.
4. CABRAL, D. G. M., TRAUTH, K. G. S. Avaliação in vitro da técnica de mascaramento de substratos escuros com facetas de cerâmica através da estratificação sobre refratário. *Revista de Odontologia da Universidade de Sao Paulo.*, v.22, n. 1, p.1-9, 2017.
5. CAMPOS, P.R.B., et al. Reabilitação da estética na recuperação da harmonia do sorriso: relato de caso. *RFO UPF.*, v.20, n.2, p. 227-231, 2015.

6. CARVALHO FG. Laminados Cerâmicos como alternativa para tratamento estético para fechamento de diastema. [trabalho de conclusão de curso – especialização]. Salvador: Faculdade de Tecnologia de Sete Lagoas-FACSETE. Curso de Odontologia; 2017.
7. CORREIA, A., OLIVEIRA, M.A., SILVA, M.J. Conceitos de estratificação nas restaurações de dentes anteriores com resinas compostas. Revista Portuguesa de Estomatologia, Medicina Dentária e Cirurgia Maxilofacial, v.46, n.3, p.171-178, 2005.
8. DANTAS, E.D., et al. Clareamento dentário como etapa prévia à restauração de dentes com alteração severa de cor. R Bras ci Saúde., v.18, n.1, p.41-48, 2014.
9. FELIPPE, L. et al. Using Opaquers under Direct Composite Resin Veneers: An Illustrated Review of the Technique. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry., v.15, n.6, p.327-337., 2003.
10. GATELLI, L. J.; SILVA, S. V.; MIRANDA, F.; DALLANORA, L. M. F.; DALLANORA, F. J.; COSTA, M. M. T. de M.; AMARAL, R. C. do. Restauração estratificada em resina composta com o uso de guia palatina em dentes anteriores. Ação Odonto, [S. l.], 2018.
11. GOUVEIA, C.G. et al. Facetas diretas de resina composta em dentes anteriores: relato de caso. ClipseOdonto., v.9, n.1, p.44-50, 2018.
12. GUEVARA, C.I. et al. Desenvolvimento de uma biocerâmica biomimética para uso específico em Odontologia. Rev. Acad. Colomb. Ciência. v. XXX, n.117. P.595-604, dezembro., 2006.
13. HAN, J. et al. Effect of nanofiller on wear resistance and surface roughness of resin composites. Chin J Dent Res, n. 15, p. 41-47, 2012.
14. JÚNIOR, M.A.S. et al. Faceta direta em incisivo central superior escurecido por trauma dental: Relato de caso. Revista Ciências e

Odontologia., v. 5, n. 2, p. 34-44, abril., 2021.

15. KHURANA, D., et al. A randomized controlled clinical trial to evaluate and compare three chairside techniques of veneering stainless steel crowns. J Indian Soc Pedod Prev Dent., v.36, n.2, p.198-205, Apr-Jun., 2018.

16. KIM, S. et al. Translucency and masking ability of various opaque-shade composite resins. Journal of Dentistry., v.37, n.2, p.102-107, 2009.

17. LIMA, D. DA S. L. D. C. et al. Comportamento biomimético dos pinos de fibra de vidro: relato de caso. v. 10, p. 296–300, 2021.

18. LOPES, V.C.B. et al. Reabilitação estética em dente com descoloração escura da coroa ocasionada por traumatismo: relato de caso. Arch Health Invest., v. 10, n. 9, p.1461-1465, 2021.

19. LUCENA, M.T.L., MANTOVANI, M., FRACALOSSO, C., SILVA, G.R. Clareamento interno em dentes desvitalizados com a técnica walking bleach – relato de caso. Revista UNINGÁ Review. v.24, n.1, p.33-39, out/dez., 2015.

20. MARTINS, I.O. et al. Solução estética: mascaramento em dente escurecido. Facit business na technology jornal., v.1, n. 29, p.211-217, agosto., 2021.

21. MEIRA, G.L. A biomimética utilizada como ferramenta alternativa na criação de novos produtos. 2008.

22. MELO, J. et al. Selecionando corretamente as resinas compostas. Ijd. International Journal Of Dentistry, Recife, v. 10, n. 2, p. 91-96, jun. 2011.

23. MOURA, A.B. Facetas de resina composta ou cerâmicas: qual utilizar?. Florianópolis, SC, 2017.

24. PEREIRA, G.M.C. et al. Facetas em resina composta associado a clareamento externo de dente escurecido endodonticamente: relato de caso. Revista de Estudos Multidisciplinares, São Luís, v. 3, n. 1, p.1-17, jan/março.,2023.
25. PLOTINO, G., et al. Nonvital tooth bleaching: a review of the literature and clinical procedures. J Endod., v.34, n.4, p.394-407, 2008.
26. SANTOS JUNIOR, M. Faceta direta em incisivo central superior escurecido por trauma dental: relato de caso. Revista Ciências e Odontologia, n. 5, p. 34-44, 2021.
27. SILVA AC. Facetas cerâmicas. [Trabalho de conclusão de curso - graduação]. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, Curso de Odontologia; 2015.
28. TOLEDO FL, ALMEIDA CM, FREITAS MFA, FREITAS CA. Clareamento interno e externo em dentes despulpados- caso clínico. Revista da Faculdade de odontologia de Lins., v.21, n. 2, p.59-64, 2006.
29. TRINDADE CMC. Clareamento dental interno utilizando a técnica mediata: relato de caso. Faculdade Maria Milza. 2019. Monografia (Graduação em Odontologia)- Faculdade Maria Milza, Governador Mangabeira, 2019.
30. URABE, I., NAKAJIMA, S., SANO, H., TAGAMI, J. Physical properties of the dentin-enamel junction region. Am J Dent. v.13, n.3, p.129-35, 2000.
31. VENTURINI MHD, VENTURINI MD, VENTURINI MS. Clareamento de dentes: relato de caso clínico. Revista Odontol. UNICID., v.13, n.1, p. 73-79, 2001.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expresspediente Venha

papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil